

TURKISTON JADIDLARI FALOVIYATIDA MAKTABDA VA MAORIF MASALASI**Bahriddinova Madina**

Navoiy davlat universiteti tarix fakulteti 3-kurs “B”guruh talabasi

Muftillayeva Umida

Ilmiy rahbar “Tarix” kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19732882>

Annotatsiya: XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Markaziy Osiyo, xususan, O‘zbekiston hududida ijtimoiy va madaniy hayot tubdan o‘zgarish jarayoniga kirgan edi. Bu davrda turli tashqi va ichki omillar milliy ongning uyg‘onishiga, ta‘lim-tarbiya tizimini isloh qilishga, adabiyot va madaniyat sohalarida yangiliklarni joriy etishga turtki berdi. Shu jarayonda yuzaga kelgan Jadidchilik harakati o‘zining ta‘limga, ma‘rifatga va milliy rivojlanishga urg‘u berishi bilan ajralib turdi. Jadidchilik, asosan, yangi maktablar ochish, o‘quv dasturlarini modernizatsiya qilish, o‘zbek tilida yangi turdagi darsliklar va adabiyot yaratish bilan bog‘liq edi. “Jadid” atamasi arabcha “yangi” degan ma‘noni bildiradi va bu harakatning asosiy g‘oyasi – eski an‘anaviy tizimlarni yangicha, zamonaviy ta‘lim-tarbiyaviy uslublar bilan almashtirish edi. Shu jihatdan, Jadidchilik milliy uyg‘onishning nafaqat madaniy, balki siyosiy va ijtimoiy ko‘rinishlarida ham muhim rol o‘ynadi. Jadidlar, asosan, ilm-ma‘rifat sohasida faoliyat yuritib, yangi avlodni tarbiyalashga intildilar. Ularning maqsadi – xalqni eski ta‘lim tizimi va konservativ qarashlardan olib chiqib, yangi dunyoqarashga yo‘naltirish edi. Bu jarayon, o‘z navbatida, O‘zbekistonning tarixiy taraqqiyotida yangi davrni boshladi va kelajakda milliy madaniyat, adabiyot va jamiyat rivojiga mustahkam poydevor yaratdi. Harakatning shakllanishi va rivojlanishida turli tashqi omillar ham ta‘sir ko‘rsatdi: Rossiya imperiyasining hududiy kengayishi, G‘arbiy ta‘lim tizimi va ilmiy g‘oyalar bilan tanishuv, shuningdek, milliy uyg‘onish ehtiyoji Jadidchilikni dolzarb va zarur harakatga aylantirdi. Shu jihatdan, Jadidchilik – nafaqat ma‘rifiy, balki ijtimoiy va siyosiy yangilanish ramzi sifatida tarix sahnasiga chiqdi. Jadidchilik harakati milliy adabiyot, san‘at, til va ta‘lim sohalarida katta o‘zgarishlarni amalga oshirdi.

Annotation: At the end of the 19th century and the beginning of the 20th century, social and cultural life in Central Asia, particularly in the territory of Uzbekistan, underwent profound changes. During this period, various external and internal factors stimulated the awakening of national consciousness, the reform of the education system, and the introduction of innovations in literature and culture. In this context, the Jadidist movement emerged, distinguished by its emphasis on education, enlightenment, and national development. Jadidism was primarily associated with opening new schools, modernizing curricula, and creating new types of textbooks and literature in the Uzbek language. The term “Jadid” comes from Arabic, meaning “new,” and the main idea of this movement was to replace traditional systems with modern educational and pedagogical methods. In this sense, Jadidism played an important role not only in cultural awakening but also in the social and political spheres. The Jadids mainly worked in the field of science and enlightenment, aiming to educate a new generation. Their goal was to lead the people away from the old educational system and conservative views toward a modern worldview. This process, in turn, marked a new stage in the historical development of Uzbekistan and laid a solid foundation for the future growth of national culture, literature, and society. Various external factors also influenced the formation and development of the movement: the territorial expansion of the Russian Empire, exposure to Western education

systems and scientific ideas, and the need for national awakening made Jadidism a relevant and necessary movement. In this regard, Jadidism emerged not only as an educational movement but also as a symbol of social and political renewal. The Jadidist movement brought significant changes to national literature, art, language, and education. Its initiatives in establishing schools, textbooks, and publications continue to be valued today as an important part of the national heritage.

Kalit so'zlar: jadid, yangi, O'rta Osiyo, Ilm-fan, Behbudiy, Munavvarqori, maktab, O'zbekiston.

Keywords: Jadid, New, Central Asia, Science, Behbudi, Munavvarqori, School, Uzbekistan.

O'rta Osiyodagi jadidchilik harakati murakkab va tarixiy jihatdan ko'p qirrali rivojlanish yo'lini bosib o'tgan. Jadidlar turli mamlakatlardagi taraqqiyot va islohot tajribalarini o'rganib, ularni milliy sharoitga moslashtirishga intildilar. Shu bilan birga, bu jarayon ijtimoiy rivojlanish yo'llari bo'yicha turli qarashlarning to'qnashuv maydoniga ham aylangan. Mustamlakachilikka qarshi kurashning asosiy g'oyasi aynan shu murakkab ijtimoiy-madaniy kontekstda shakllangan.

Jadidchilik dunyo ijtimoiy va milliy qadriyatlariga tayangan oqim sifatida, O'rta Osiyodagi mahalliy aholi manfaatlarini hisobga olib, ijtimoiy taraqqiyotning yetilgan ehtiyojlarini qondira oladigan harakat sifatida rivojlandi. Harakatning rivojlanish yo'li ma'rifatparvarlikdan siyosiy faollikka qadar bo'lgan murakkab jarayonni o'z ichiga oladi. Tarixiy nuqtai nazardan, jadidchilik ikki asosiy bosqichni bosib o'tgan: birinchisi – ma'rifatparvarlik bosqichi, ikkinchisi – siyosiy bosqich. Shu bilan birga, jadidlarning davlatchilik va milliy mustaqillik masalalariga doir qarashlari birinchi bosqichdan shakllana boshlagan va ikkinchi bosqichda aniqroq va tizimli ko'rinishga ega bo'lgan. Jadidchilikning ushbu ikki bosqichli rivojlanishi, ijtimoiy, madaniy va siyosiy sohalarda yuzaga kelgan o'zgarishlarni tushunishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, harakatning tarixiy rolini va O'zbekiston hamda butun O'rta Osiyo taraqqiyotiga qo'shgan hissasini yoritadi. Ikki yoqlama mustamlakachilik va mahalliy zulm ostida ezilib kelgan xalq ommasining og'ir iqtisodiy ahvoli, Turon (Turkiston), Buxoro va Xiva xonliklarining dunyoning rivojlangan mamlakatlaridan sezilarli darajada orqada qolishi, madaniy tanazzul va erkin fikrning yetarlicha rivojlanmasligi kabi holatlar jadidlarni ijtimoiy taraqqiyot choralarini izlashga undadi. Turkistonda jadidchilik harakatining rahbarlari sanalgan Mahmudxo'ja Behbudiy va Munavvar qori Abdurashidxonov birlashtiruvchi va jipslashtiruvchi rolni o'ynashgan. Buxoroda – Fayzulla Xo'jaev va Abdurauf Fitrat, Xiva xonligida esa – Polvonniyoz Yusupov bu harakatga boshchilik qilishgan.[1:7]

Jadidchilik harakati haqida olib borilgan ilmiy tadqiqotlarda asosan uning yirik va mashhur namoyandalari Mahmudxo'ja Behbudiy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Abdurauf Fitrat kabi ziyolilar faoliyati keng yoritilgan. Ularning pedagogik, adabiy va ijtimoiy-siyosiy qarashlari ilmiy jihatdan yetarlicha o'rganilgan va tarixshunoslikda mustahkam o'rin egallagan. O'zbekistonning mustaqil taraqqiyot yo'liga kirishi keng jamoatchilikning tarixga, ayniqsa, yaqin o'tmish — Turkistonda aholining barcha qatlamlariga daxldor qilgan, siyosiy voqealar avj olgan XX asr boshlaridagi hodisalarga qiziqishini kuchaytirdi. Tarix taqozosi bilan aynan shu davrda ijtimoiy hayot sahnasiga milliy taraqqiyparvarlarning jadidchilik deb atalgan harakati chiqqan edi. Ta'kidlash joizki, sovet davrida bu harakat tarixini o'rganish taqiqlangan yoki atayin soxtalashtirilgan.

Tarixiy haqiqatni tiklash imkoniyati paydo bo'lgan hozirgi sharoitda XX asr boshidagi noeb ijtimoiy-siyosiy hodisa — milliy-taraqqiyparvarlik harakatining tarixiy jarayonlardagi o'zni haqidagi mavjud qarashlarni jiddiy qayta ko'rib chiqish zarurati etildi. Tarix fanidagi tub o'zgarishlar mustaqillik uchun kurashda milliy-ozodlik mafkurasining qaror topishi va rivojlanishida muhim rol o'ynagan mazkur harakat mohiyati va maqsadini haqqoniy yoritish imkonini yaratib, milliy o'zlikni anglash yo'lida muhim omil bo'ldi. Hozirgi kunda yurtimiz olimlarining sa'y-harakatlari tufayli ushbu masalani o'rganishda yangicha yondashuvlar qaror topdi. Izlanishlar natijalari jadidlar harakati XIX asr oxiri — XX asr boshlarida Turkiston jamiyatining chalkash siyosiy kuchlari orasida eng ilg'or yo'nalish bo'lganini yaqqol namoyon qilmoqda. Mazkur harakat dunyoviy, gumanistik va milliy qadriyatlarga asoslangan, o'lka mahalliy aholisi hayotiy manfaatlari himoyasi, ijtimoiy taraqqiyotdagi muammolarni hal qilish yo'llarini ko'rsatgan. Jadidchilik ma'rifatchilikdan kuchli siyosiy harakatgacha bo'lgan murakkab rivojlanish yo'lini bosib o'tdi. Imperiya siyosati va mahalliy istibdod tufayli dunyoning iqtisodiy taraqqiy etgan davlatlaridan ortda qolish xavfi, keng xalq ommasining og'ir iqtisodiy ahvoli, madaniy qoloqlik, tafakkur turg'unligi jadidlarni inqirozdan chiqishning haqiqiy vositalarini qidirishga chorladi.[2:6]

Jadidchilik harakatining asosiy maqsadi jamiyatni jaholatdan chiqarish, xalqni ilm-ma'rifatga chorlash hamda zamonaviy taraqqiyot yo'liga olib chiqishdan iborat edi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, jadidchilik faoliyatida maktablar alohida va beqiyos o'rin egallaydi. Jadidlar eng avvalo ta'lim tizimini isloh qilish zarurligini angladilar. Eski usuldagi maktab va madrasalarda ta'lim asosan diniy bilimlar bilan cheklanib, zamonaviy fanlar yetarlicha o'qitilmas edi. Bu esa jamiyatning rivojlanishiga to'sqinlik qilardi. Shuning uchun jadidlar yangi usul — “usuli jadid” maktablarini tashkil etishga kirishdilar.

Yangi usul maktablarining asosiy xususiyati — ta'lim jarayonining zamonaviy metodlar asosida olib borilishi edi. Bu maktablarda bolalar qisqa muddatda savod chiqarish imkoniga ega bo'lib, o'qish, yozish, hisoblash kabi asosiy ko'nikmalarni tez va samarali o'zlashtirardilar. Shuningdek, geografiya, tarix, tabiiyot, matematika kabi dunyoviy fanlar ham o'qitila boshlandi. Bu esa o'quvchilarning dunyoqarashini kengaytirib, ularni zamon bilan hamnafas fikrlashga undadi. Jadid maktablari nafaqat ta'lim maskani, balki milliy ong va o'zlikni shakllantirish markaziga ham aylandi. Bu yerda o'quvchilarga milliy qadriyatlar, vatanparvarlik, erkin fikrlash g'oyalari singdirildi. Jadidlar yosh avlodni tarbiyalash orqali kelajakda jamiyatni isloh qilish mumkinligini chuqur anglagan edilar. Bundan tashqari, jadid maktablari orqali o'qituvchilarning yangi avlodi shakllandi. Ular faqat bilim beruvchi emas, balki ma'rifat targ'ibotchilari, jamiyatni uyg'otuvchi kuch sifatida faoliyat yuritdilar. Bu esa jadidchilik harakatining keng yoyilishiga va ijtimoiy hayotda muhim o'zgarishlar yuz berishiga xizmat qildi.

O'zbekiston Respublikasining mustaqil davlat sifatida butun dunyoda o'z o'zni va o'z nufuziga ega bo'lganligi xalqimiz hayotida eng buyuk tarixiy voqea bo'ldi. Butun O'zbekiston xalqi milliy madaniyatimizni, boy ma'naviy merosimizni tiklashi, kelajagi buyuk bo'lgan davlat qurish yo'lidan bormoqda. O'zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti I. A. Karimov ta'kidlaganidek, «Ota-bobolarimiz dini bo'lmish Islom dinimizni qadrlash, uning ta'limoti va ta'siri hayotimizni, ma'naviyatimizni yangi ma'no bilan to'ldirishga xizmat qilmoqda».

Ma'lumki, bizning tariximiz, milliy qadriyatlarimiz va an'analarimiz Islom dini bilan chambarchas bog'langan. Dunyo ilm-fani, madaniyat taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan,

tafakkur xazinasiga bebaho durdonalar qo‘shgan buyuk ajdodlarimiz asarlarining aksariyatislom dini ta‘sirida yaratilgan, musulmon maktablari va madrasalari esa ta‘lim-tarbiya o‘chog‘i bo‘lib xizmat qilgan. «Xalqimizning tanilgan ajdodlarimiz qoldirgan ma‘naviy merosini o‘rganish — bu har birimizning muqaddas burchimizdir», — deb aytadi Prezidentimiz I. A. Karimov. Bu xazinadan oqilona foydalanishimiz lozim. Ajdodlarimiz vasiyatiga sodiq va munosib bo‘lishimiz kerak. Demak, ma‘naviyat va ma‘rifatchilik masalalarini hal qilishimizda madaniy va ma‘naviy merosni o‘rganishning bevosita ta‘siri katta. Shuning uchun milliy madaniyatimizning negizi bo‘lgan musulmon maktablari va madrasalari tarixini o‘rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

Tarixda Turon, Turkiston, Movarounnahr, O‘rta Osiyo, endilikda Markaziy Osiyo deb ataladigan ko‘hna zaminimiz juda qadim zamonlardan buyon ilm-fan va madaniyat bobida hech bir mubolag‘asiz dunyodagi eng ilg‘or, eng oldingi o‘rinlardan birini egallaydi.[3:3]

Dastlabki jadid maktabi 1898 yili Qo‘qon shahrida Salohiddin domla tomonidan ochildi, 1899 yili esa bu ishni Toshkentda Mannon qori, Andijonda Shamsiddin domla davom ettirdi. 1911 yilga kelib Turkistonda yangi usul maktablarining umumiy soni 63 tani tashkil etdi, ularda 4106 nafar o‘quvchi tahsil olardi; 30 ta maktab Farg‘ona viloyatida, 12 tasi Yettisuvda, 5 tasi Samarqandda faoliyat yuritgan. Toshkent, albatta, maktablar ko‘pligi (ularning soni 24 ta bo‘lgan) va ta‘lim sifati bilan ajralib turgan. Ushbu o‘quv muassasalarini, albatta, yevropacha namunadagi maktab so‘zi bilan atab bo‘lmaydi, ammo ular mazkur namunaga nafaqat o‘quv mashg‘ulotlari va tuzilishi, balki asosiy, o‘qitish metodikasi bo‘yicha yaqinlashgan. Eski maktablardagi farqli o‘laroq, bu yerda bolalar 40 kunda savod chiqarishgan. Shu bois nisbatan qisqa muddatda bu maktablar aholi orasida mashhurlikka erishdi. Bosh ustiga, o‘qituvchilar yoshi 25 dan oshmagan yosh yigitlar bo‘lishgan va bu yerda tahsilning “tezkor metodi” haqida gap ham bo‘lishi mumkin emasdi. Dastlab ular orasida tatar millatiga mansub o‘qituvchilar ko‘p bo‘lgan. Keyinchalik imperiya ma‘muriyati “panturkizm” va “panislomizm” g‘oyalarning tarqalishidan xavfsirab, ularga o‘qituvchilik faoliyati bilan shug‘ullanishni taqiqlab qo‘ydi. Masalani batafsil o‘rgangan A. Xudoyqulov ta‘kidlaganidek, namunali yangi usul maktablari Samarqandda Jo‘raboyev va A. Shakuriy maktabi, Farg‘onada Abdulvahob maktabi va Mazitov maktabi (Farg‘onaviloyatining Beshkovok qishlog‘ida), Toshkentda Eshonxo‘ja Xonxo‘jayev, Sobirjon Rahimov va Munavvar qori Abdurashidxonov maktablari bo‘lgan. Hukumat vakillari Munavvar qorining maktabini eng yaxshisi deb qayd etishgan. O‘z davrida uni M. Uyg‘ur, Hamza, K. Ramazon va Oybek bitirib chiqishgan.[4:12]

Jadid maktablari XIX asr oxiri — XX asr boshlarida millatni uyg‘otish, savodsizlikni bartaraf etish va zamonaviy tafakkurni shakllantirishda muhim rol o‘ynagan edi. Bugungi kunda ham ularning ahamiyati o‘z dolzarbligini yo‘qotgani yo‘q, aksincha, zamonaviy ta‘lim tizimini rivojlantirishda muhim tarixiy tajriba va ilhom manbai bo‘lib xizmat qilmoqda. Avvalo, jadid maktablari ilgari surgan zamonaviy ta‘lim usullari bugungi ta‘lim tizimining asosini tashkil etadi. Ular o‘qitishda tezkorlik, tushunarlik va amaliy bilimlarga urg‘u berib, o‘quvchini faol fikrlashga undagan. Hozirgi kunda ham interaktiv metodlar, innovatsion texnologiyalar va o‘quvchi markazli yondashuv aynan shu g‘oyalarning davomidir.

Ikkinchidan, jadid maktablari dunyoviy va milliy ta‘lim uyg‘unligini ta‘minlagan. Ular nafaqat ilm-fanni o‘rgatgan, balki milliy qadriyatlar, vatanparvarlik va ma‘naviyatni ham tarbiyalagan. Bugungi globallashuv davrida milliy o‘zlikni saqlab qolgan holda zamonaviy bilim berish aynan shu an‘analarga tayanadi. Uchinchidan, jadid maktablari yangi avlod ziyolilarini

shakllantirishga xizmat qilgan. Ular jamiyatda o'zgarish qiluvchi, yangicha fikrlovchi insonlarni yetishtirgan. Hozirgi kunda hamta'lim tizimining asosiy maqsadi — mustaqil fikrleydigan, raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashdir. Shuningdek, jadid maktablari tajribasi ta'limda islohotlar zarurligini ko'rsatib beradi. Ular o'z davrida eskicha tizimni tanqid qilib, yangicha yo'l taklif qilgan. Bu esa bugungi kunda ham ta'limni doimiy ravishda yangilab borish zarurligini anglatadi. Jadid maktablari nafaqat tarixiy hodisa, balki bugungi ta'lim tizimi uchun muhim tajriba maktabidir. Ularning ma'rifatparvarlik ruhi, zamonaviylikka intilishi va milliy qadriyatlarga sodiqligi bugungi yosh avlod tarbiyasida ham muhim o'rin tutadi. Milliy g'oya, falsafiy ma'nosiga ko'ra, bir millatning birlashuvi va milliy o'zlikni anglab yetishni bildiradi. Jadidchilik asoschilaridan biri Ismoil Gasprinskiyga ko'ra, milliy g'oya millat taraqqiyoti uchun zarur va eng muhim ishlarni hayotga tatbiq etishga qaratilgan dastlabki poydevorni yaratishni anglatadi. Uning fikricha, insonlarni bir g'oya ostida birlashtirish natijasida jamiyatning har bir a'zosi millat manfaatini o'zining shaxsiy manfaati sifatida qabul qila boshlaydi; natijada millatga foyda keltiradigan har qanday jamoat ishidan hech kim o'girilib ketmaydi. Gasprinskiyning Turkistondagi eng yaqin hammaslagi Behbudiy esa quyi va yuqori maktabning isloh etilishi millatning isloh etilishiga olib keladi, deb hisoblaydi. Uning ta'kidlashicha, millatning isloh etilishi bu milliy g'oya bo'lib, uni barcha targ'ib qilishi kerak.[5:26]

Xulosa qilib aytganda, ushbu maqolada asosan maktab islohoti masalasi keng va atroflicha yoritildi. Jadidchilik harakati vakillari ta'lim tizimini yangilash orqali jamiyatni tubdan o'zgartirish mumkinligini chuqur anglaganlar. Ular eski, samarasiz ta'lim usullarini tanqid qilib, zamonaviy fanlar asosida, tezkor va samarali o'qitish metodlarini joriy etishga intilganlar. Natijada yangi usul maktablari nafaqat savodxonlikni oshirish, balki yosh avlodning dunyoqarashini kengaytirish, mustaqil fikrlash qobiliyatini shakllantirishda muhim vositaga aylangan. Maktab islohoti jadidlar nazarida faqat ta'lim tizimidagi o'zgarish emas, balki butun jamiyatni yangilashga xizmat qiluvchi asosiy omil sifatida qaraldi. Chunki ular yaxshi anglagan ediki, ma'rifatli, bilimli va ongli avlodgina millatni taraqqiyot sari yetaklay oladi. Shu sababli

maktablar milliy o'zlikni anglash, vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirish va zamonaviy tafakkurni rivojlantirish markaziga aylantirildi. Bugungi kunda ham jadid maktablari tajribasi o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Ularning ta'limga bo'lgan yangicha yondashuvi, ilm-fan va milliy qadriyatlar uyg'unligini ta'minlashga intilishi hozirgi zamonaviy ta'lim tizimi uchun muhim o'rnak bo'lib xizmat qiladi. Demak, maktab islohoti nafaqat o'tmishda, balki bugungi kunda ham jamiyat taraqqiyotining muhim sharti sifatida dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Agzamxodjaye, Saidakbar. Jadidchilik va milliy g'oya masalalari. — Toshkent, 2016.
2. Alimova, Dilorom. Jadidchilik fenomeni. Toshkent Akademnashr-2022
3. Turkiston maktab va madrasalar tarixi. — Andijon, 1995.
4. Alimova, Dilorom. Jadidchilik fenomeni. Toshkent Akademnashr -2022
5. Jadid ma'rifatparvarlik harakatining g'oyaviy asoslari. — Toshkent, 2016.